

Recordatorio 2da Fase

Mapeo de necesidades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública.

Acerca de la Convocatoria

El Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) está formando un grupo de trabajo compuesto por expertos de la región para mapear las necesidades regionales en bioseguridad, biocustodia y salud pública en América Latina. Su participación será crucial para recopilar información valiosa a través de encuestas y entrevistas, con el fin de elaborar un informe que aborde las necesidades críticas de la región y posibles propuestas de proyecto.

Instrucciones 2da Fase

- ¡Última semana para participar! El cuestionario de la 2da fase debe completarse antes del viernes 13 de septiembre de 2024 a las 11:59 PM (Hora de la Ciudad de México).
- Es fundamental que completes este formulario, ya que tu participación permitirá validar y complementar la información obtenida en la 1ra fase. Esto es esencial para garantizar que el reporte final refleje de mejor manera las necesidades regionales.
- Al participar, también tendrás la oportunidad de unirte al directorio de expertos que forman parte de este esfuerzo, facilitando la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes ¡No dejes pasar esta oportunidad!

¡Participa aquí!

Hasta el 13 de Septiembre
11:59 PM Hora Ciudad de México

orcg.info

 Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales

Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) is a project of Players Philanthropy Fund a Maryland charitable trust recognized by IRS as a tax-exempt public charity under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (Federal Tax ID: 27-6601178, ppf.org/ppf). Contributions to Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales (ORCG) qualify as tax-deductible to the fullest extent of the law.